

Perkembangan Kritik Sastra Indonesia

Oleh: Tirto Suwondo

Secara historis, kegiatan kritik sastra pertama kali timbul sekitar tahun 500 SM, yang dilakukan oleh Xenophanes dan Heraclitus di Yunani. Ketika itu, mereka mengecam cerita-cerita absurd tentang dewa-dewi karya Homerus, yang dianggapnya telah menyimpang dari fakta empiris. Hal yang sama dilakukan oleh Aristophanes terhadap tragedi Euripides, yang menurutnya terlalu mengagungkan nilai-nilai kesenian.

Tradisi kritik sastra yang bermula dari Yunani itu kemudian berkembang dan banyak dilakukan para pujangga pujangga besar, seperti Plato, Aristoteles, Crates, Richard Bentley, atau Bouhours. Kemudian istilah itu diperluas lagi oleh Samuel Johnson, Taylor Coleridge, Matthew Arnold, Richard TS Eliot, Henry James, menjadi kritik baru, atau New Criticism, baik di Inggris, Prancis, Eropa maupun Amerika, dan sebagainya.

Pada mulanya, tradisi kritik sastra seperti yang dirumuskan beberapa ahli Barat, sesungguhnya belum dapat diterima oleh pujangga - pujangga Indonesia. JE Tatengkeng, pernah menolak istilah kritik tersebut, karena dirasa terlalu tajam dan menyakitkan. Karena itu, ia dalam karangannya "Penyelidikan dan Pengakuan" sengaja dimaksudkan sebagai "penyelidikan", walaupun di dalamnya adalah kritik kesusastraan.

Walaupun para pujangga atau seniman Indonesia takut untuk menerima istilah kritik sastra, tetapi dari karangan-karangan yang dimuat di *Pujangga Baru* tampak bahwa sebenarnya kritik sastra telah mereka dalam. Mereka pun menyadari betapa pentingnya sebuah kritik.

Hal ini diperkuat dengan terbitnya buku *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai* karangan HB Jassin atau buku *Pokok dan Tokohnya* A. Teeuw. Kemudian muncul beberapa kritikus ternama misalnya Jakob Sumardjo, Sapardi Joko Damono, MS Hutagalung, JU Nasution, dan lain-lain, yang sebagian besar adalah murid-murid Jassin. Mereka banyak menulis kritik sastra yang dimuat di berbagai majalah seperti *Mimbar Indonesia*, *Siasat*, *Indonesia*, *Budaya Basis*, *Budaya Jaya*, dan *Horison*.

Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra, di samping teori dan sejarah sastra. Teori sastra lebih mementingkan masalah yang berhubungan dengan ilmu, sedangkan sejarah lebih berorientasi pada pelacakan perkembangan dari awal pertumbuhannya. Dan kritik sastra adalah langsung berhubungan dengan pembicaraan yang membandingkan, menganalisis, me-

nafsirkan sekaligus menilai. Semua hal ini berpijak pada kesusastraan.

Dalam pengertian yang lebih umum, kritik sastra adalah penilaian karya sastra, dalam hal ini mengandung pengertian sebagai pertimbangan baik buruknya hasil cipta sastra. Tentu saja pengertian ini memiliki tujuan tertentu, yaitu mencari nilai-nilai, hakikat, atau menentukan baik buruk karya sastra, dengan harapan si pembaca mengetahui isi karya sastra itu. Lebih jelas lagi, kritik sastra bertujuan untuk menghubungkan karya sastra dengan pembaca.

Seorang penulis (pengarang) dalam mencipta sastra tentu tidak memperhatikan bagaimana masyarakat pembacanya, apakah pembaca dapat mengerti isinya atau tidak. Karena itu, inti tujuan kritik sastra dapat mengantarkan pembaca untuk memasuki dunia ciptaannya, yaitu bentuk karya sastra. Tidak semua karya dapat langsung dinikmati oleh pembaca, sebab banyak pula karya sastra, baru dapat dipahami setelah adanya penafsiran dan penilaian kritik sastra.

Selain itu kritik sastra juga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan sastra. Tanpa kritik tentu saja kehidupan sastra tak dapat berkembang dengan baik. Atau paling tidak setelah adanya kritik sastra, di samping pembaca bisa memahami nilai-nilai sastra, sastrawan sendiri dapat memperbaiki karya-karya berikutnya, sehingga hasil ciptaannya lebih bermutu.

Yang lebih unik lagi, kritik sastra berperan juga untuk menentukan arah perkembangan sastra suatu negara. Kritik sastra, misalnya yang berpaham absolutisme dari norma-norma politik tertentu di suatu negara akan memberikan corak tertentu terhadap sejarah sastra yang kemungkinan berlainan dengan kritik di luar paham yang ada.

Dengan begitu, peran dan fungsi sastra sungguhlah amat besar. Untuk itu, pernyataan - pernyataan tersebut dapat disederhanakan bahwa kritik sastra besar peranannya bagi sastrawan (kreator), pembaca (audience), ilmu sastra itu sendiri, dan arah perkembangan sastra. Namun demikian, tugas seorang kritikus haruslah dapat menjadi titik tolak pemahaman karya sastra oleh pembaca, atau setidaknya kritikus harus berlaku jujur, objektif, dan kritis. Dengan jalan ini untuk menghindarkan kemungkinan keberatan - keberatan pihak lain terhadap hasil penilaiannya itu.

Sang kritikus harus senantiasa menjaga nilai estetis karya sastra, menjaga martabat pengarangnya, memperhatikan norma-norma kritik sastra, dan berusaha untuk menarik pembaca sehingga mereka terhasrat dan berusaha membuktikannya.

Di samping peran dan fungsi kritik sastra dan kritikus seperti di atas, fungsi utama kritik sastra adalah memelihara dan menyelamatkan, atau mengembangkan pengalaman manusiawi yang berbentuk sebagai karya seni, yakni sastra. Lantas menjadikannya sebagai suatu proses perkembangan struktur yang mengandung arti. Demikian pula untuk membina tradisi kebudayaan, membentuk tempat berpijak cita rasa karsa yang jujur dan benar, melatih kesadaran, dan dengan sadar juga mengarahkan pembaca kepada pembinaan pengertian mengenai nilai atau makna kehidupan.

Meskipun kritik sastra berfungsi penting, tetapi perlu diperhatikan adalah sejauh mana kritik sastra mempunyai nilai yang sepadan dalam menjalankan fungsinya. Jika ditengok kembali, memang kritik sastra tidak semua menjalankan fungsi-fungsinya. Karena itu, supaya kritik sastra dapat me-

enuhi tuntutan - tuntutan, maka hendaknya memiliki persyaratan penting, yaitu sang kritikus harus bertindak jujur dan obyektif, mampu memperbaiki cara berpikir, cara hidup, cara kerja sastrawan. Kritikus juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tata nilai yang berlaku, memiliki tanggung jawab dan cinta sastra terhadap pembinaan kebudayaan, di samping dapat membimbing cara berpikir kritis dan menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap sastra.

Perkembangan

Sebagaimana perkembangan kritik sastra di negara Barat, seperti di Inggris, Prancis, Eropa dan Amerika, maka di Indonesia, kritik sastra pun mengalami perkembangan. Munculnya buku *Pokok dan Tokoh karya A Teeuw dan Kesusastran Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei karya HB Jassin* merupakan awal dari perkembangan itu.

Kemudian, setelah pelopor utama itu menyodorkan beberapa kemungkinan dalam kritik sastra, muncul beberapa kritikus muda Indonesia yang kebanyakan mereka setelah mengenyam pendidikan di negara Barat.

SKM

MINGGU, 1 JUNI 1986

Salah satu adegan *Tancrede dan Clorinde* (SKM/Francis)

Namun demikian, dalam sejarah kritik sastra di Indonesia bisa kita lacak perbandingan beberapa masalah antara lain, masalah seni untuk seni (*art pour art*) atau seni untuk masyarakat, yang hidup dan berkembang dari tahun 1936 sampai 1966. Sedangkan masalah perbedaan pandangan Barat dan Timur, diawali oleh seniman *Pujangga Baru* sekitar tahun 1933 -- 1963. Tahun 50-an pernah pula diperbincangkan masalah nilai sastra universal dan nasional.

Begitu juga tentang realisme sosialis dengan Surat Kepercayaan Gelanggang; masalah ada tidaknya angkatan sesudah angkatan 45; masalah krisis sastra; atau juga perbedaan pendapat antara aliran Rawamangun dengan metode Ganzheit yang dipelopori oleh Arief Budiman dan Gunawan Mohamad. Bahkan akhir-akhir ini (1984/1985) terjadi pula perbedaan pendapat antara nilai sastra universal dan kontekstual yang dihebohkan oleh Ariel Heryanto, Arief Budiman dan Umar Kayam.

Berbagai masalah seperti di atas itulah membuktikan bahwa kritik sastra di Indonesia mengalami perkembangan.

Walaupun, biasanya tidak memberikan alternatif yang pasti, tetapi setidaknya kehidupan sastra di Indonesia masih dapat diharapkan kemajuannya.

Di samping heboh sastra tentang tradisi penilaian atau kritik sastra, beberapa majalah sastra atau budaya juga banyak memuat esei-esei kritik. Lebih-lebih lagi, kritik sastra yang berasal dari lingkungan akademik yang berbentuk tesis atau skripsi yang banyak diterbitkan. Namun, biasanya tradisi kritik akademik itu masih termasuk kritik tahap awal, untuk itu masih perlu adanya suatu pengkajian lebih lanjut.

Buku-buku kritik dari lingkungan akademik itu, misalnya *Sitor Situmorang sebagai Penyair dan Penulis Cerita Pendek dan Pujangga Sanusi Pane karya JU Nasution*; *Perkembangan Puisi Indonesia Masa Dua Puluhan karya F Ambo Enre*; *Tanggapan Dunia Asrul Sani*, dan *Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis karya MS Hutagalung*; dari Boen S. Oemarjati kita dapati buku *Roman Atheis, Achdiat Kartamihardja dan Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia*; dan beberapa buku dari berbagai universitas dan perguruan tinggi lain.